

Dossier Arqueología Histórica

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 10 | 127-142 (2024)

INTEGRACIÓN DE METODOLOGÍAS DE CAMPO, ESTADÍSTICAS E INFORMÁTICAS PARA LA DEFINICIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS EN UN PUEBLO DE FRONTERA DEL SIGLO XIX

*Integração de metodologias de campo, estatísticas e informáticas para definição de sítios
arqueológicos numa vila fronteiriça do século XIX*

*Integration of field, statistical and computer methodologies for the definition of archaeological sites
in a 19th century frontier town*

Adolfo Carlos Eliges

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Universidad Nacional de La Plata. Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas
(CCNAA), Fundación Azara, Universidad Maimónides. Hidalgo 709, piso 5 (C1405BCK), CABA.

E-mail: eliges.adolfo@maimonides.edu.ar

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5213-2265>

Fecha de recepción: 16 de septiembre de 2024 – Fecha de aceptación: 6 de junio de 2025

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

Este trabajo describe el camino analítico seguido para demarcar los sitios que forman parte de la localidad arqueológica Pampa de los Molinos, la cual contiene, en un predio de unas 20 hectáreas, los restos de un pueblo de frontera fundado en 1879 y abandonado dos años más tarde en proximidades de la actual localidad de Choele Choel (Río Negro). Se presenta una integración de técnicas de prospección pedestre y el uso de drones; también su aplicación en un entorno SIG para desarrollar un mapa base y un modelo digital de elevaciones de alta resolución para toda la localidad, junto a una serie de subproductos desarrollados a partir de estos insumos. También se muestran los procedimientos seguidos para la definición de los agrupamientos arqueológicos a partir de métodos estadísticos provistos por el entorno SIG, en integración con la asistencia de inteligencia artificial.

Palabras clave: Pueblos de frontera, definición de sitios, agrupamiento por SIG, fotogrametría mediante VANT.

RESUMO

Este trabalho descreve o caminho analítico seguido para demarcar os sítios que fazem parte do sítio arqueológico Pampa de los Molinos, que em uma propriedade de cerca de 20 hectares contém os restos de um povoado fronteiriço fundado em 1879 e abandonado dois anos depois perto da atual cidade de Choele Choel (Río Negro). É apresentada uma integração entre técnicas de levantamento de pedestres e uso de drones; também sua aplicação em ambiente SIG para desenvolver um mapa base e um modelo digital de elevação de alta resolução para toda a cidade, juntamente com uma série de subprodutos desenvolvidos a partir desses insumos. São também apresentados os procedimentos seguidos para definição de agrupamentos arqueológicos com base em métodos estatísticos fornecidos pelo ambiente SIG, em integração com o auxílio de inteligência artificial.

Palavras-chave: Cidades fronteiriças, definição de sítio, agrupamento SIG, fotogrametria utilizando VANT.

ABSTRACT

This paper describes the analytical path followed to demarcate the sites that are part of the archaeological locality of Pampa de los Molinos, which in a 20-hectare area contains the remains of a frontier town founded in 1879 and abandoned two years later near the current town of Choele Choel (Río Negro). An integration of pedestrian prospecting techniques and the use of drones is presented; also, their application in a GIS environment to develop a base map and a high-resolution digital elevation model for the entire locality, together with a series of by-products developed from these inputs. The procedures followed for the definition of the archaeological clusters from statistical methods provided by the GIS environment are also shown, in integration with the assistance of artificial intelligence.

Keywords: Border towns, site definition, GIS clustering, UAV photogrammetry.

INTRODUCCIÓN

El Pueblo Avellaneda fue el primer asentamiento urbano levantado en la Patagonia en el contexto de la denominada Campaña del Desierto. Fue fundado en 1879 y abandonado dos años más tarde. Se trató de un entramado ortogonal de unas 30 hectáreas que, de acuerdo con la cartografía de la época, estaba estructurado en barrios residenciales, zonas militares, comerciales y espacios comunes vinculados a diversos servicios, como una plaza de carretas, una botica y un hospital. Su emplazamiento se realizó en circunstancias extremas, luego de que una gran inundación arrasara con su ubicación original dentro del valle fluvial. Se construyó sobre las primeras tierras emergidas que encontraron, en medio de desesperadas tareas de evacuación. Se trató de un substrato arenoso y friable de *badlands* que, una vez despojado de su cubierta vegetal por parte de las tropas que lo ocuparon, comenzó a desmoronarse debido a los intensos procesos erosivos que predominan en el área. Esta mecánica de remoción en masa continuó produciéndose con variada intensidad luego del abandono del pueblo, conformándose una extensa red de cañadones y cárcavas que impactaron sensiblemente la integridad del patrimonio contenido en la localidad arqueológica.

Se ha definido la necesidad de determinar los límites de la localidad arqueológica y de establecer qué porciones del campo deben considerarse para el muestreo, ya que para los objetivos de la investigación sólo se estudian depósitos no transportados; como consecuencia, no se considera al terreno afectado por procesos de remoción en masa como parte de los sitios arqueológicos. En función de estas definiciones, se decidió sumar a las prospecciones terres-

tres una serie de vuelos con Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) con el objetivo de confeccionar un mapa base con buena resolución y, a partir del ortomosaico resultante, generar un mapa digital de elevaciones complementario al modelo digital de elevaciones del IGN (MDE-Ar v2.0), y un conjunto de subproductos que aporten a la identificación del área.

A pesar de la acción constante de huaqueo que se ha ejercido por parte de vecinos del lugar durante más de un siglo, aún hoy es posible encontrar en superficie abundante material cultural de aquella ocupación, en especial ladrillos, objetos variados de metal, fragmentos vítreos y cerámicos. Si bien existen focos de concentración de estos artefactos, en general predomina una amplia dispersión de los depósitos, por lo que se ha planteado el problema de la delimitación de los sitios discretos que forman parte de la localidad arqueológica. Se parte de una definición operativa de sitio arqueológico basada en dos premisas: por un lado, debe tratarse de una unidad cubierta de forma casi continua por restos de ocupaciones anteriores y separada de otras unidades por partes del terreno en las que no se encuentren materiales depositados y, por el otro, estos restos deben pertenecer predominantemente a una sola unidad de asentamiento (Willey y Phillips 1958: 18; Berenger 1984).

El hallazgo de un croquis del pueblo con abundante información sobre la asignación espacial para diversos usos, ha generado expectativas arqueológicas y convertido su georreferenciación en un objetivo central del proyecto. Se parte del supuesto de que los barrios descritos en la zonificación del pueblo produjeron residuos distintivos asociados a las actividades específicas de cada tipo de ocupación. Esto ha llevado a

definir la necesidad de identificar tipologías de sitios basadas en las combinaciones particulares de materiales depositados (Malmer 1962, 1963; Sörensen 1997). Para ello, se decidió mapear digitalmente los materiales recolectados y aplicar métodos estadísticos de agrupamiento disponibles en herramientas SIG, complementados con inteligencia artificial y drones para generar mapas de alta resolución. Se presentará la metodología empleada y los principales resultados obtenidos.

EL PUEBLO AVELLANEDA

La localidad arqueológica Pampa de los Molinos contiene los restos de la segunda ubicación de la actual localidad de Choele Choele. Se encuentra sobre la margen izquierda del río Negro, a poco más de dos kilómetros al NE de la mencionada ciudad (S39.264330°, O65.671031°, Figura 1). El pueblo, denominado originalmente con el nombre del presidente de la nación, Dr. Nicolás Avellaneda, fue fundado oficialmente el 9 de julio de 1879 en una ubicación cercana a la actual localidad de Chimpay pero, como consecuencia de una fuerte inundación, debió ser trasladado a una ubicación más alta, fuera del peligro de otra crecida. La evacuación se realizó río abajo, sobre la margen izquierda y fuera de la planicie de inundación, hacia un lugar al que Zeballos describió como *“una colina de arena fina”* de varios metros de espesor, cubierta por un *“denso matorral”* que debió ser *“extraído de tronco por los soldados en cuarenta manzanas”* (Zeballos 1881: 324-325).

Al poco tiempo de su ocupación, ya quedaba claro que el pueblo tenía poco futuro debido a las grandes dificultades que presentaba. El lugar era asaltado diariamente

por grandes tormentas de arena que abrumbaban a sus habitantes y donde nada se obtenía sin grandes esfuerzos, ni siquiera el agua, la cual debía ser acarreada desde el río superando una barranca de más de diez metros de altura que, para entonces, era atacada constantemente por la corriente del río Negro, horadando sus bases y produciendo constantes derrumbes. Por este motivo se ordenó su último traslado a la ubicación actual, en marzo de 1882.

Si bien no se registran antecedentes de trabajos históricos o arqueológicos realizados sobre la localidad arqueológica, se ha podido consultar una serie de crónicas de viajeros y funcionarios militares que dan cuenta de las características del emplazamiento y de las condiciones que afectaron su ocupación y abandono. En un plano fechado en septiembre de 1879 (Figura 2) y enviado por el alférez Jorge Rohde al boletín del Instituto Geográfico Argentino junto con una carta, se detallaba el trazado del nuevo pueblo, el ancho de sus calles, la ubicación de los regimientos y la asignación del espacio y de las casas construidas a los jefes y oficiales militares; también la ubicación de los barrios residenciales, los comercios y los espacios de servicios públicos y administrativos. En la carta adjunta, se menciona la existencia de 34 ranchos no incluidos en el mapa, correspondientes al batallón 6 y a sus familias. Esto se suma a las 136 casas marcadas como terminadas, sumando un total de 171, y otras 68 en construcción. El hallazgo de una colección de imágenes tomadas en 1879 por el fotógrafo Arturo Mathile¹, quien acompañó a Zeballos en su viaje a los territorios conquistados, permitió unir algunas de las referencias incluidas en el mapa con la representación visual de las estructuras edilicias; esto permitió refinar las expectativas

Figura 1. Ubicación de la localidad arqueológica Pampa de los Molinos.

arqueológicas y ponderar la necesidad de georreferenciar el mapa de Rodhe.

La proyección estimada del mapa histórico sobre la cartografía actual nos muestra un área de aproximadamente 20 hectáreas que todavía no fueron afectadas por el desarrollo urbano de Choele Choel ni por el levantamiento de estructuras posteriores. Actualmente en el terreno predomina un

monte espinoso que crece sobre un lecho arenoso de *badlands* surcado por numerosos rasgos erosivos como cárcavas y cañadones. Existe una pequeña explotación ganadera de baja intensidad que impacta, fundamentalmente, en el pisoteo de los materiales que se encuentran depositados en las áreas de mayor visibilidad. También hay estructuras posteriores a la ocupación

Figura 2. Plano del pueblo Avellaneda realizado por el alférez Jorge Rohde en septiembre de 1879. Museo Regional de Choele Choe.

fundacional vinculadas con una estación de captación y bombeo de agua construida hacia fines del siglo XIX y reacondicionada posteriormente a su abandono como parte del trabajo agropecuario. Además, se observa un tendido de cables de alta tensión que atraviesa el campo de oeste a este, asociado con una franja de terreno que ha sido limpiada con el uso de topadoras, lo que se advierte por la acumulación de materiales antrópicos en los márgenes del camino.

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE TRABAJO

Estrategias de muestreo

Tras el objetivo general de establecer los sitios arqueológicos que forman parte de la localidad, se ha planteado la necesidad de diseñar una estrategia viable de muestreo

que permita establecer una representación de los materiales depositados en superficie, teniendo en cuenta las condiciones de visibilidad y de accesibilidad que presenta el terreno. Si bien la atención de estos condicionantes puede introducir algún tipo de sesgo en el registro, fue necesario contemplar las limitaciones de tiempo y recursos para realizar la tarea, en especial debido a la gran extensión del terreno, las dificultades para transitarlo y las restricciones presupuestarias, sobre todo teniendo en cuenta la dificultad de transporte de los investigadores, a unos 1000 Km de la localidad.

En primer lugar, se definió la necesidad de establecer los límites de la localidad arqueológica a partir del desarrollo de prospecciones pedestres tendientes a georreferenciar los espacios en los cuales dejaba de registrarse el hallazgo de artefactos históricos por medio del uso de sistemas GPS. En

la práctica, estos límites coincidieron con el desarrollo de las estructuras urbanas actuales y con el límite natural del meandro del río Negro sobre el que reposa el predio (Figura 3a). Debido a la dificultad de realizar prospecciones longitudinales extensas en un terreno tan accidentado, y a la necesidad de garantizar la mayor representatividad posible en el diseño de las transectas, se decidió organizar las futuras prospecciones en unidades de campo más pequeñas. Para ello se dividió el área delimitada para la localidad en subunidades de 50 por 50 metros, denominadas por la conjunción de una letra para las filas de norte a sur, y de dos números ordinales para las columnas de oeste a este (Figura 3b).

Para las prospecciones pedestres se planificó una triangulación de técnicas de muestreo lineales con prospecciones intensivas en áreas específicas. En el primer caso, se plantearon puntos de control que delimitarían las transectas ideales a recorrer, teniendo en cuenta las características del terreno identificadas en las imágenes satelitales del área y la mayor representatividad posible de cada sector. La realización efectiva de estas transectas se hizo por los espacios de mayor visibilidad, rodeando los espesos matorrales espinosos que abundan en la región. Si bien esta metodología puede generar un sesgo importante en el registro de los materiales, se trata de acumulaciones muy densas de plantas espinosas cuyo desmonte no se justifica desde una perspectiva ecológica ni por la disponibilidad de recursos humanos. Todos los recorridos se realizaron con un GPS trackeando el camino recorrido y marcando un *waypoint* o punto de referencia por cada concentración de materiales encontrada y registrando la cantidad y tipo de materiales contenidos. Teniendo en cuenta la resolución de los equipos utilizados, cada

punto representa un área aproximada de cuatro metros cuadrados. También se grabaron *waypoints* indicativos de las particularidades del terreno que debieran ser consideradas en un análisis posterior. En total se prospectaron 67 km lineales de terreno (Figura 3c) y se registraron 1140 *waypoints*, de los cuales 994 corresponden a materiales arqueológicos (Figura 3d).

Las prospecciones intensivas por área se realizaron en sectores seleccionados a partir de hipótesis surgidas en los intentos de georreferenciación del plano histórico del pueblo Avellaneda. Cada sector abarca una superficie de 50 por 50 metros, la cual fue cubierta con 25 transectas de 25 metros de longitud, separadas entre sí cada 5 metros. Los materiales hallados en superficie y los rasgos notables del terreno fueron contabilizados y dibujados en planillas físicas y luego digitalizados con el software Quantum GIS (Figura 3e).

Adicionalmente, se planificó la realización de un ortomosaico en alta resolución mediante fotogrametría a partir de imágenes capturadas con drones. La función inicial de estas composiciones fue contar con la posibilidad de detectar remotamente acumulaciones de materiales, tanto para registrar las zonas a las que no fue posible acceder como para planificar las futuras intervenciones. Los primeros vuelos exploratorios se realizaron con un drone Mavic Mini y luego con un Mavic Air2; los planes de vuelo se programaron mediante el uso de la aplicación Dronelink (Figura 3f) y la fotogrametría se hizo con el software Agisoft Photoscan. Los itinerarios incluyeron una cobertura general de toda la localidad arqueológica mediante fotografías tomadas a 50 metros de altura y una serie de vuelos especiales en zonas con estructuras derrumbadas con gran cantidad de ladrillos en su

Figura 3. Estrategias de muestreo. a) perímetro de la localidad arqueológica, b) definición de sectores para organizar las prospecciones, c) track de las prospecciones pedestres, d) prospecciones intensivas en áreas específicas, e) georreferenciación de los waypoints y de la información de campo en metadatos, f) planificación de vuelos con dron.

perficie, en los cuales las imágenes fueron tomadas a 10 metros de altura.

Definición del área a considerar para la determinación de sitios arqueológicos

Teniendo en cuenta la prioridad dada en este trabajo a la georreferenciación del plano del pueblo Avellaneda, para el análisis de la distribución espacial de los materiales en superficie se ha decidido considerar únicamente depósitos primarios, ya que la expectativa arqueológica es que los mismos se encuentren a mayor proximidad del lugar en que fueron descartados en el contexto sistémico. Esto implica excluir del análisis

a las porciones del terreno con intervenciones antrópicas postdeposicionales y a aquellas que hayan sido objeto de procesos de remoción en masa. El rasgo diagnóstico más característico de estas formaciones es una abrupta diferencia con la cota predominante en el área; por este motivo, contar con un modelo digital de elevaciones constituye una herramienta esencial para su detección.

Adicionalmente al uso de imágenes satelitales y del empleo del modelo digital de elevaciones del Instituto Geográfico Nacional (MDE-Ar c2.1), se aprovechó el ortomosaico construido mediante el uso de drones (VANT) para ajustar el análisis de la geomorfología del terreno, tanto de

manera visual como mediante la aplicación de un conjunto de herramientas SIG asociadas al modelo digital de elevaciones generado por fotogrametría, el cual brinda una resolución sensiblemente mayor a la brindada por el MDE disponible.

A partir de este insumo es posible aplicar una serie de subproductos que facilita-

rán la creación de mapas temáticos y del cálculo asistido de las áreas afectadas por estos procesos erosivos. La visualización de los niveles de cota puede ser configurada para delimitar determinados rasgos morfológicos (Figura 4a) o, incluso para exagerarlos mediante la creación de un mapa de sombras (Figura 4b). También,

Figura 4. Usos del modelo digital de elevaciones para determinar los espacios del terreno afectados por procesos de remoción en masa, a) parametrización de la visualización del MDE por categorías en base a la cota del terreno, b) mapa de sombras con exageración de 3 a 1, c) mapa de curvas de nivel con intervalos a 1 y 5 metros, d) mapa de la red de drenaje.

mediante la visualización de las curvas de nivel con diversos intervalos, es posible remarcar las pendientes más escarpadas (Figura 4c). Otro derivado del MDE es la generación de un mapa de la red de drenaje, a partir de vectores que copian el sentido de las divisorias de aguas a partir de la comparación de las cotas de cada píxel (Figura 4d).

Análisis de la distribución espacial de los artefactos

La información registrada durante las prospecciones pedestres fue cargada en QGIS, discriminando el tipo de rasgo referido en acumulaciones de artefactos históricos y material actual, rasgos del terreno y estructuras edilicias. Los *waypoints* fueron asociados con cada tipo de material y categorizados en cerámicos, fauna, ladrillos, metal, vidrio y otros. Si bien los ladrillos podrían entrar en la categoría general de

los materiales cerámicos, el interés particular por ubicar estructuras constructivas del antiguo pueblo justificó su tratamiento diferenciado, sobre todo por tratarse de un rasgo omnipresente en casi toda la superficie de la localidad. El nombre de cada *waypoint* también fue utilizado como referencia en el nombre de las carpetas que contienen las fotos tomadas en el campo y en las etiquetas de los materiales trabajados en gabinete. Adicionalmente, todas las fotos de campo se han tomado con celulares que poseen la funcionalidad de registrar las coordenadas geográficas del GPS interno como metadatos, estas fotografías fueron cargadas a QGIS mediante el uso de complementos que permiten georreferenciar las fotos y almacenarlas como un atributo de sus tablas internas (Figura 5a). Esta modalidad se adoptó a partir del año 2022; previamente, la asociación de las fotografías con los *waypoints* se registraba manualmente, lo que en la práctica resultaba engorroso y muchas veces fallido.

Figura 5. Aplicaciones de la digitalización de información de campo: a) georreferenciación de fotografías y b) mapas de calor del registro de fragmentos de ladrillos.

La superposición de las diversas capas digitales de información ha permitido la realización de diversos mapas temáticos, en los cuales se puede resaltar la distribución de cada tipo de material, generar mapas de calor para ubicar posibles estructuras (Figura 5b) o, como se ha mencionado anteriormente, calcular las superficies a prospectar, entre otras posibilidades. También estos mapas pueden resultar útiles como una referencia visual para identificar posibles sitios a partir del agrupamiento de puntos (Buzai y Baxendale 2012). No obstante, estos resultados pueden ser considerados en algún grado intuitivos, por lo que se ha trabajado en la utilización de métodos estadísticos de *clustering* para establecer criterios parametrizados de agrupamiento (Drennan y González Fernández 2019).

Definición y tipologías de sitios arqueológicos

Como se ha dicho, para la definición de los sitios arqueológicos se optó por crear un mapa distribucional de los artefactos hallados en el terreno a partir del recuento y georreferenciación de los metadatos contenidos en los *waypoints* registrados por medio del uso de GPS y de las notas de campo asociadas.

En primer lugar, se realizó un análisis de vecinos más próximos en QGIS, con el objetivo de determinar cómo están distribuidos los puntos cargados. Como resultado de este proceso se obtuvieron cuatro valores: la distancia media observada, la distancia media esperada, el índice de vecino más próximo (NNI) y el puntaje Z. Para la interpretación de los datos se utilizó experimentalmente inteligencia artificial, realizando una consulta en el sistema ChatGPT. El re-

sultado fue una ponderación adecuada de los valores ingresados y una interpretación plausible de ser utilizada.

Los métodos estándar de análisis de conglomerados (*clustering*) que provee QGIS son *k-medias* y DB-SCAN (*Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise*). Ambos métodos buscan identificar patrones en las distribuciones espaciales a partir de la concentración de puntos, permitiendo distinguir grupos naturales a partir de su distancia geográfica. Se trata de métodos de agrupamiento no supervisado, por lo que no es necesario generar categorías o etiquetas para los datos, sino que se utilizan las características intrínsecas de los mismos, en este caso, sus coordenadas geográficas (Ester *et al.* 1996). El resultado de la utilización de estos métodos es la creación de una nueva capa que es, en realidad, una copia de la utilizada como tabla de atributos de entrada, pero a la que se agrega un nuevo atributo identificando a los diferentes *clusters* que se han encontrado.

Mientras que el algoritmo *k-medias* se basa en la distancia, agrupando los puntos en un número predeterminado de conjuntos a partir de su ubicación respecto de un centroide², DB-SCAN se basa en la densidad, agrupa a los puntos que se encuentran a una distancia máxima predefinida entre sí y que constituyen una densidad suficiente, que es el número mínimo de puntos que conforman al grupo y que debe ser especificado en los parámetros de entrada. A diferencia de *k-medias*, DB-SCAN maneja el concepto de ruido, que son puntos que no pertenecen a ningún grupo porque se hallan a una mayor distancia del núcleo denso (Ester *et al.* 1996).

En la práctica, la utilización de ambos métodos ha presentado problemas para su aplicación. Por un lado, *k-medias* requiere

conocer de antemano el número de *clusters* que deberán formarse; si bien este es un dato que puede surgir de la observación de los agrupamientos en la capa de datos espaciales, no deja de ser una determinación intuitiva que, en nuestro caso, requirió de muchos intentos de prueba y error.

Por otro lado, DB-SCAN maneja la posibilidad de detectar por sí mismo la cantidad de agrupamientos, pero en su aplicación terminó identificando como ruido a un gran número de puntos que quedaron huérfanos de cualquier asociación. Si bien es posible y realista pensar que no todas las acumulaciones de material estén asociadas a un sitio arqueológico, sino que pueden resultar de eventos fortuitos, no es admisible que más de la mitad de estos puntos no se relacionen entre sí. Se decidió utilizar aquí también inteligencia artificial para consultar posibles alternativas a estos métodos. En este caso, ChatGPT sugirió el uso combinado de ambos métodos, utilizando DB-SCAN para indicar áreas de alta densidad de puntos que podrían indicar la presencia de sitios arqueológicos, y luego *k-medias* para asignar todos los puntos a estos grupos identificados por DB-SCAN.

Adicionalmente se consultó a ChatGPT por el uso de algún método estadístico disponible en QGIS para determinar tipologías de sitios a partir de las proporciones de materiales incluidas como metadatos en la tabla de atributos, y recomendó el análisis jerárquico de conglomerados (*Hierarchical Clustering*), el cual construye una jerarquía de grupos en función de la similitud de los atributos entregados. Finalmente, los grupos generados debieron ser caracterizados en función del tipo de materiales predominantes y de las particulares combinaciones de estos.

PRINCIPALES RESULTADOS

La realización de un mapa base en alta resolución a partir de la integración de técnicas de fotogrametría con vuelos de drones no sólo sirvió de insumo para una serie de productos SIG, sino que permitió contar con una herramienta invaluable para recuperar contextos arqueológicos por fuera del costoso trabajo *in situ*, y realizar prospecciones remotas que sirvieron para la programación de las futuras tareas de campo. Las imágenes satelitales utilizadas³ al momento de realizar estas prácticas tenían una resolución calculada de unos 20 cm por píxel (Figura 6a). Las fotos aéreas tomadas con el drone Mavic Air 2 mostraron una definición de 2 cm en los vuelos realizados a 50 m de altura (Figura 6b) y de 2 mm en los vuelos programados a 10 m (Figura 6c). Además de esta mejora, las imágenes resultaron mucho más nítidas y luminosas, permitiendo en la práctica el análisis de los derrumbes de estructuras con gran nivel de detalle. En el caso del modelo digital de elevación generado a partir del ortomosaico, la diferencia es mucho más notable, ya que el MDE utilizado tiene una resolución de 30 m por píxel (Figura 6d y 6e).

La aplicación de herramientas SIG para el procesamiento y análisis a partir de imágenes *ráster* (Buzai y Baxendale 2012), permitió delimitar las distintas construcciones postdepositacionales que han perjudicado la integridad de la localidad arqueológica. Se han digitalizado los contornos de las estructuras edilicias que afectaron el área de estudio, el entramado de caminos y huellas generados a partir del uso de maquinaria de remoción de escombros y los rasgos geográficos devenidos de la ocurrencia de procesos erosivos, como cárcavas y zanjonés. Como resultado de esto, se ha estable-

Figura 6. Comparación de imágenes satelitales con las imágenes aéreas obtenidas con vuelos programados en drone, a) imagen satelital tomada de Google Earth en escala 1:80, b) misma imagen que a), obtenida con vuelos a 50 m en escala 1:80, c) imagen tomada en vuelos programados a 10 m de altura en escala 1:20 y detalle de ladrillo en escala 1:2, d) recorte del modelo MDE-Ar v2.0 del IGN, y e) misma zona creada a partir de las imágenes de drone.

cido el área total de la localidad arqueológica en 22,8 has, de las cuales unas 6,3 has corresponden a estructuras posteriores al abandono del pueblo, lo que representa el 27,5% del total. El 68% de esas estructuras se vincula a depresiones erosivas del terreno, mientras que cerca del 32% se vincula a rasgos artificiales, el 24% son caminos y

el 8% restante edificaciones actuales (Figura 7). También se ha generado un modelo tridimensional del terreno.

Para la determinación de sitios arqueológicos se ejecutó el proceso Agrupamiento DB-SCAN sobre una capa de 946 puntos de referencia, con un tamaño mínimo de agrupamiento de siete puntos y una dis-

Figura 7. Elementos estructurales de la localidad arqueológica.

tancia máxima entre puntos agregados de 20. Como resultado se obtuvieron 15 agrupamientos, quedando 128 puntos huérfanos, considerados como ruido por el algoritmo. El proceso *k-medias* se ejecutó sobre la misma capa con los *clusters* detectados mediante DB-SCAN. Los sitios, ahora conformados por la totalidad de los *waypoints*, fueron caracterizados de acuerdo con el tipo de materiales contenidos en los diversos puntos de referencia, las imágenes aéreas y de las notas de campo. En función de estas caracterizaciones se decidió intervenir aquellos que presentaron mayor densidad de materiales y generar nuevos planes de vuelo a baja altura. Con los nuevos ortomosaicos de alta resolución se continúa trabajando en la definición de las próximas excavaciones.

En cuanto a la tipología de sitios defini-

dos a partir de las proporciones de materiales, la ejecución del complemento de QGIS *Attribute based clustering* arrojó once clases de combinaciones. La composición de estos tipos fue descrita en forma de texto a partir de sus componentes (Tabla 1) y su comparación con los distintos sitios arqueológicos continúa en proceso.

CONSIDERACIONES FINALES

El camino analítico que se ha descrito hasta acá surgió de la escasez de recursos humanos y materiales para afrontar desde una beca doctoral las tareas que demanda el trabajo de campo en una localidad arqueológica de enormes dimensiones y que se halla a gran distancia del lugar de residencia. Nació de la necesidad de acercar el sitio

Tabla 1. Definición de los componentes de los diversos tipos de sitios detectados.

Clases	Definición	Total	%
1	Cerámica no asociada	8	3
2	Fauna asociada a metal y vidrio	11	4
3	Fauna no asociada	13	5
4	Ladrillos asociados a metal y vidrio	23	9
5	Concentraciones de más de 15 ladrillos	27	11
6	Pequeñas concentraciones de ladrillos (< 15)	18	7
7	Predomina el metal asociado con vidrio, ladrillo, fauna o cerámica	45	18
8	Predominan vidrio, ladrillos y cerámicos	34	14
9	Sólo metal	12	5
10	Vidrio asociado con ladrillos, fauna o metal	29	12
11	Sólo vidrio	29	12
Total		249	100

al laboratorio, de maximizar el rendimiento del tiempo invertido en las campañas y de lograr una planificación más efectiva. Si bien las imágenes brindadas por servicios como *Google Earth* resultan de gran ayuda, no llegan a cubrir los requisitos de resolución y legibilidad que se necesitan a la hora de prospectar visualmente la potencialidad arqueológica de un área de estudio.

La posibilidad de contar con un mapa base con una buena definición permitió localizar acumulaciones de materiales en superficie que no habían sido hallados con anterioridad debido a la escasa visibilidad o accesibilidad del terreno en el que se encontraban. Al mismo tiempo, la identificación de potenciales sitios para futuras intervenciones y la integración de los vuelos fotogramétricos a baja altura, facilitaron el mapeo digital, la descripción y la contabilización de los objetos y las estructuras identificados durante el trabajo de campo. La funcionalidad del procesamiento de las imágenes *ráster* ha permitido establecer la delimitación del área de estudio, reduciendo

en un 27% la superficie del terreno afectado al muestreo.

Los costos de adquisición del dron y de contratación del servicio de programación de los planes de vuelo no resultaron demasiado onerosos en relación con el beneficio obtenido, tampoco la curva de aprendizaje fue excesivamente pronunciada. Otro tanto se puede afirmar respecto del software utilizado para el procesamiento fotogramétrico de las imágenes; si bien en este caso se adoptó un programa pago, existe una gran cantidad de aplicaciones gratuitas que sirven para el mismo cometido e innumerables canales de divulgación que enseñan su uso.

Es de destacar que las facilidades que otorga la disponibilidad de estas herramientas digitales permiten un manejo más eficiente y enfocado de las tareas de campo pero no las reemplazan, por lo que todas las conjeturas e hipótesis operativas que se pueden realizar en gabinete requieren ser verificadas *in situ*. También se debe tener en cuenta que la programación de los

planes de vuelo de manera remota es viable para las tomas obtenidas a gran altura, pero para las fotografías sacadas a diez metros, dicha programación se debe realizar en el momento, teniendo en cuenta los obstáculos presentes y, eventualmente, volando de manera manual. Muchas veces esto perjudica la calidad del material obtenido y multiplica el peligro de colisiones. Incluso los vuelos automatizados requieren un compromiso del operador debido a imponderables que suelen suceder, como la actividad de aves con comportamientos territoriales agresivos o la eventual pérdida de conexión con el dron, lo que puede implicar la necesidad de proseguir los vuelos sin asistencia automática.

El uso de inteligencia artificial no deja de ser una aplicación polémica de la asistencia tecnológica, sobre todo en ciencias sociales. En el caso que se presenta, su utilización resultó muy útil en las etapas de diseño del trabajo analítico y facilitó la interpretación de algunos de los resultados intermedios que se fueron obteniendo; sin embargo, no sustituye el escrutinio de las personas que terminan de definir qué y cómo se procesa la información, la investigación bibliográfica y, sobre todo, el trabajo interdisciplinario con profesionales cuyo conocimiento y experiencia no pueden ser reemplazados por un servicio *on-line* sin supervisión.

Finalmente, la definición estadística de sitios y de tipologías de sitios arqueológicos tampoco reemplazan la participación profesional, ya que requiere una parametrización muy precisa y el continuo ajuste hasta aproximar los resultados a lo que, en definitiva, se presenta como una apreciación intuitiva de la realidad percibida. En resumen, se trata de objetivar con procedimientos geoestadísticos una estimación

que surge del trabajo combinado en gabinete y en el terreno.

NOTAS

1. Archivo del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, Fondo Dr. Estanislao Zeballos.
2. Un centroide se calcula a partir de un promedio de las coordenadas de los puntos de referencia agrupados en un clúster.
3. Se trata de imágenes digitales obtenidas en QGIS mediante el uso del servicio Google Hybrid en Quick-MapServices (QMS) durante la primera mitad del año 2023.

BIBLIOGRAFÍA

- Berenger R., J. 1984. Problemas con la definición de sitio arqueológico. En F. Gallardo, L. Suarez y L. Cornejo: *Arqueología y ciencia. Segundas jornadas*: 61 - 80. Imprenta Nacional de Historia Natural.
- Buzai, G., & Baxendale, C. 2011. Análisis socioespacial con sistemas de información geográfica. Temáticas de base ráster. Lugar Editorial.
- Buzai, G., & Baxendale, C. 2012. Análisis socioespacial con sistemas de información geográfica. Temáticas de base vectorial. Lugar Editorial.
- Drennan, R., & González Fernandez, V. 2019. Estadística para arqueólogos. Un enfoque de sentido común. Ediciones Uniandes.
- Ester, M., Kriegel, H., Sander, J. y Xu, X. 1996. A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise. In Proceedings of the 2nd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining: 226-231. AAAI Press.
- Malmer, M. 1963. Metodproblem inom järnalderns konsthistoria. Acta Archaeologica Lundensia. .
- Malmer, M. P. 1962. Jungneolithische Studien. CWK Gleerups Forlag.
- Sörensen, M. 1997. Material Culture and Typology. Current Swedish Archaeology, 5, 179-192.
- Wiley, G., & Phillips, P. 1958. Method and theory in american archeology. The University of Chicago Press.
- Zeballos, E. S. 1881. Descripción amena de la República Argentina, Tomo 1. Viaje al país de los Araucanos. Imprenta de Jacobo Peuser.